

O **NETTAG+** reúne uma equipa internacional e multidisciplinar de **7 países diferentes**, incluindo cientistas, o setor da pesca, autoridades governamentais da pesca, ONGs e empresas tecnológicas e de gestão de conhecimento.

Grupos-alvo do **NETTAG+** :

Pescadores

Fabricantes de artes de pesca

Autoridades portuárias

Decisores políticos

Cidadãos

O **NETTAG+** é um projeto de três anos financiado pelo programa Horizonte Europa, que contribui ativamente para a Missão da UE 'Recuperar o Nosso Oceano e Águas até 2030'

Siga-nos:

nettagplus.eu

@NetTagProject

Financiado pela União Europeia ao abrigo do Programa Horizonte Europa, Grant No. 101112812 (NETTAG+). Os pontos de vista e opiniões expressos são, no entanto, da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da autoridade que concedeu o financiamento. Nem a União Europeia nem a autoridade que concedeu o financiamento podem ser responsabilizadas pelos mesmos.

Os parceiros britânicos University of Newcastle Upon Tyne e Succorfish Ltd. são financiados pelo UKRI ao abrigo do acordo de associação do Reino Unido ao Horizonte Europa (Grant No. 10066822).

NETTAG+

Prevenir, Evitar e Mitigar os impactos ambientais das artes de pesca e do lixo marinho associado

Todos os anos, toneladas de **artes de pesca** são **descartadas** no oceano em todo o mundo, representando uma **grave ameaça** para os habitats marinhos e a vida selvagem, além de causar **prejuízos económicos** ao **setor da pesca**. A **localização** e **recuperação** atempada dessas artes de pesca podem **minimizar** este **risco**, contribuir para a preservação do oceano e impulsionar o setor da pesca.

Através da colaboração entre o setor da pesca, cientistas e ONGs, o projeto **NETTAG+** visa:

PREVENIR

PESCADORES COMO GUARDIÕES DO OCEANO

Capacitar o setor da pesca, especialmente os pescadores profissionais, para adotar métodos de pesca mais respeitadores do ambiente, prevenir o lixo marinho e promover comportamentos mais responsáveis.

Criar condições adequadas para a receção e tratamento do lixo nos portos de pesca, nomeadamente através da reciclagem e reutilização.

Reconhecer e recompensar o serviço voluntário prestado pelos pescadores na recuperação do lixo marinho recolhido passivamente nas artes de pesca.

EVITAR

LOCALIZAR ARTES DE PESCA COM LOCALIZADORES ACÚSTICOS

Desenvolver e construir localizadores acústicos para fixar nas artes de pesca como uma solução sustentável, de baixo custo, inovadora e de baixo impacto para melhorar o mapeamento, localização e recuperação de artes perdidas.

Aperfeiçoar o sistema robótico de superfície ligado ao sistema de localizadores acústicos para a localização e apoio à recuperação de artes perdidas.

MITIGAR

DETETAR E RECUPERAR ARTES DE PESCA ABANDONADAS, PERDIDAS OU DESCARTADAS (ALDFG)

Desenvolver um sistema de deteção de ALDFG na coluna de água e no fundo do oceano.

Desenvolver, em conjunto com os pescadores, uma ferramenta robótica para detetar, cartografar, rastrear e recuperar ALDFG.

As três soluções do **NETTAG+** serão testadas, validadas e demonstradas em condições reais nos seguintes países do Atlântico e do Mediterrâneo: **Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Malta e Reino Unido**

Principais ações do NETTAG+:

- ➔ **AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, WORKSHOPS PARTICIPATIVOS E EVENTOS DE DEMONSTRAÇÃO** com os pescadores sobre prevenção e recolha de lixo marinho
- ➔ **AVALIAÇÃO DO IMPACTE AMBIENTAL DE ALDFG** e das soluções tecnológicas desenvolvidas
- ➔ **DESENVOLVIMENTO E TESTE DE SOLUÇÕES INTELIGENTES E ECOLÓGICAS PARA A PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALDFG**, através de sistemas tecnológicos de localização, mapeamento e apoio à recuperação
- ➔ **AÇÕES DE DISSEMINAÇÃO E COMUNICAÇÃO** dos resultados do NETTAG+ junto dos responsáveis políticos, indústria, pescadores, cientistas, projetos europeus e o público em geral

O que pretendemos alcançar:

- ➔ Testar e utilizar com êxito os localizadores acústicos do NETTAG+ nas artes de pesca para evitar ALDFG
- ➔ Trabalhar com os pescadores para que sejam guardiões do nosso mar e combatam a poluição marinha.
- ➔ Contribuir para a saúde do Oceano através de operações de recuperação e de uma maior consciencialização.
- ➔ Reduzir os impactos negativos de ALDFG na vida e habitats marinhos.